

TURIZMNING SHAKLLANISHI, VUJUDGA KELISH VA RIVOJLANISHINING TARIXIY BOSQICHLARI

Matchonova Mashhura Muzaffar qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Islomshunoslik fakulteti Tarix (islom tarixi va manbashunosligi) yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizmning shakllanish, vujudga kelish va rivojlanishining tarixiy bosqichlari haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek, turizmning bugungi kundagi ahamiyati haqida ham ma’lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: turizm, iqtisodiyot, turist, sayohat, servis, Buyuk geografik kashfiyotlar, yangi davr.

Turizm o‘zining ko‘p qirrali tarkibi bilan jamiyat hayotining barcha sohalariga faol ta’sir o‘tkazib kelmoqda. U iqtisodiyotning ko‘pgina jabhalarini rivojlantirishga imkon tug‘diradi. Jumladan, transport tarmoqlari, aloqa, yo‘l qurilishi, mehonxonalar, um um iy ovqatlanish korxonalarini, kammunal xo‘jaligi, maishiy xizmat ko‘rsatish, servis sohasi savdo tarmoqlari va h.k. Turizmni rivojlantirish bir vaqtning o‘zida o‘ziga xos dam olish, hordiq chiqarish, ko‘ngilochar maskanlar industriyasini tashkil etib, o‘z o‘rnida sayyohlarga sifatli xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq bir qator sohalarni qamrab olgan. Turizm o‘zida jahon iqtisodiyotining murakkab va majmuaviy sohalarini mujassam etganki, bu butun jahon xo‘jaligiga sezilarli ta’sir o‘tkazadi. Alohida mamlakatlar xo‘jaligiga ham, hududlarga ham u birday tegishli. Ayrim mamlakatlarda xalqaro turizm valuta tushumlarining yagona manbayi hisoblanadi. Uning sharofati bilan iqtisodiy taraqqiyot yuqori darajasi va xalq turmush farovonligi qo‘llab quvvatlanib turiladi.[1:3,24,25,27] Turizm (tourism) terminini birinchi bo‘lib 1830 yilda V.Jekmo tomonidan qo‘llanilgan edi. Bu tushuncha fransuz tilida «tour», sayohat ma’nosida ishlatilgan. Turizm va turist tushunchalari o‘z navbatida bir ma’nodagi tushuncha sifatida qarash noo‘rindir. Turizm keng ma’nodagi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida barcha turistik xizmatlar yig‘indisidan iborat soha hisoblanadi. Turist esa shu sohada ishtirok etadigan muayyan shaxs o‘zi yashaydigan yoki boshqa joy, hudud, mamlakatda bo‘lib xaq to‘lanadigan xizmat bilan mashg‘ul bo‘lmasdan, turli xizmatlardan foydalangan shaxsga aytiladi. Turist o‘z navbatida turizmga band bo‘lgan kishilardir. Binobarin, bu termin va tushunchalarga Bern universiteti professorlari Xunziker va Krapflar aniqroq baho beradi. Jumladan, turist-bu o‘zi yashaydigan joydan boshqa joyga, hududga, mamlakatga, mamlakatidan tashqariga bo‘sh vaqtlarida dam olish, sog‘lig‘ini tiklash, sog‘lomlashtirish, mehmonga borish, diniy va ish yuzasidan haq to‘lanadigan maqsadlaridagi tashrifidir, deb ta’rif beradi. A.Soliev va M.Usmonovlar (2005) turizm tushunchasiga quyidagicha

ta’rif beradi: «aholining o’zi yashab turgan mintaqa, hudud, o’lka yoki biror mamlakatning diqqatga sazovor joylarini ko’rish maqsadida uyushtirilgan rekreatsion faoliyat turiga sayohat, ya’ni turizm» hisoblanadi. 1963 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Xalqaro turizmga oid Rim konferensiyasiga muvofiq turist deb, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga safarga borib, kamida 24 soat ichida o’sha yerda turib, turistik xizmatidan foydalangan kishiga aytiladi (Mironenko, Tverdoxlebov, 1981). Agar kishilarning ana shu muddat davomida mamlakat hududining boshqa joyida o’zi yashab turgan manzildan tashqarida bo’lishi mahalliy turizm deyiladi.[2:10]

Turizm yoki sayyohlikning ilk bor boshlanish davri qadim-qadimlarga borib taqaladi. Kishilarning bir joydan ikkinchi joyga o’tishi yoki borishi ko’p hollarda savdo-sotiq yumushlari, atrof-olamni ko’ra-bilish istagi, ham ishtirok eta oladigan o’qish, diniy va dam olish omillari bilan bog’langan. Qadimgi manbalarda yozilishicha bundan ikki ming yillar oldin (eramizga qadar) misrliklar hayotida sayyohlik ko’ngil ochish va dam olishning odatdagi hodisasi bo’lgan. M a’lumotlarga ko’ra, dunyoda qadimgi sayyohlik markazlaridan biri — Tinch okean mintaqasida joylashgan Okeaniya hududidir. Bu yerda yashovchi aholilar uncha katta bo’lmagan oddiygina qayiqchalarda janubiy-sharqiy Osiyoning Mikroneziya va Markaziy (Tinch okeani) orollari, Tuamotu arxipelagi (orollar guruhi)ga sayohat qilganlar. Eramizga qadar 500 yil oldin polineziyaliklar Gavay orollari (Tinch okeani) ga 2 ming mill masofagacha okeanda suzib borganlar. Ular safar davomida quyosh, yulduzlar, bulutlar va qushlarning harakatidan foydalanib manzilga yetib olganlar. Sayohat davomida ular uchun eng rriuhim muammo bu ichimlik suvi va oziq-ovqatlar hisoblangan. Qadimgi sayyohlikning eng rivojlangan markazlaridan yana biri O’rta yer dengizi qirg’oqlarida joylashgan Gretsiya, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Misr, Tunis kabi mamlakatlar bo’lib hisoblangan. Dengiz bo’ylarida yashovchi aholi savdo-sotiq, diniy safarlar, ilm olish, davolanish, yangi hududlarni kashf qilish maqsadida uzoq safarlarga dengiz orqali suzishgan. Bu to’g’risida juda ko’pgina ma’lumotlar mavjud bo’lib, ularning bir qismi hozirgi kungacha bizga yetib kelgan. Jumladan, Gretsiyada V asrda (eramizga qadar) Gerodot va IV asrda (eramizgacha) Pifey kabi olimlarni boshqa mamlakatlarni o’rganish uchun sayohatga yuborganlar. Gerodot birgina Misrda bo’lib qolmasdan, balki Liviya, Vaviloniya, Assuriya, Kichik Osiyo, Qora dengizning shimoliy sohillarida ham 24 bo’lgan. U o’zining sayohat taassurotlarini to’qqiz tomlik “Tarix” nomli usarida tasvirlab bergan. Qadimgi Gretsiyada sport o’yinlari (Olimpiada)ning tashkil etilishi, unda sportchilar va sport ishqibozlarining turli mamlakatlardan kelib ketishi sayyohlikning rivojlanishiga katta turtki bo’lgan. Qadimgi Xitoy ham o’z davrida yuksak madaniyatli davlatlardan biri bo’lgan. Xitoylik sayyohlar, olimlar, daryo, dengiz, tog’lar to’g’risida juda ko’plab geografik m a’lum otlar (qo’lyozmalar)ni yozib qoldirgan. Xitoy elchisi Chjan San II asrda (eramizgacha) sayohatga

chiqib juda katta amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlari to‘plab qoldirgan. Uning bosib o‘tgan safar yo‘llari keyinchalik Buyuk Ipak yo‘liga asos bo‘lgan. Marko Polo (1254—1323) yevropaliklardan birinchilardan bo‘lib Osiyoni o‘rgangan venetsialik (Italiya) sayyohdir. Uning otasi Nikkolo va amakisi Matteo savdo-sotiq bilan shug‘ullanib, tasodifan Mo‘g‘uliston xoni Kublay (Chingizxonning o‘g‘li) ning qarorgohiga kelib qoladi. Mo‘g‘ul xoni ularni o‘sha davrda Rim Papisiga missioner (yelibyuguruvchi) etib tayinlashni so‘raydi.

Qadimgi davrda turizmning rivojlanishi juda murakkab kechgan. Safar muddati ham o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lgan. Kishilarning sayohatda yurish tezligi o‘rtacha soatiga 6 km dan oshmagan. Bir kunlik bosib o‘tgan safarining umumiy masofasi esa 50-60 km atrofida bo‘lgan. Sayohatga chiqish imtiyozi va zarurati faqat savdogarlar, boy-badavlat kosib yoki mayda savdogarlar, dvoryanlar va aslzodalarga taalluqli bo‘lgan. Sayohatchilar safar davomida asosan ot-ulovlardan (ot, tuya, eshak va boshqalar), qayiqdar va kemalardan foydalanganlar. Ular sayohat davomida yakka holda yoki savdo karvonlariga qo‘shilib o‘z manzillariga yetib borganlar. «Buyuk Ipak yo‘li» ning ochilishi va undagi xalqaro munosabatlarning rivojlanishi bevosita turizm geografiasining tarixiga borib taqaladi. Bundan tashqari, Buyuk geografik kashfiyotlar davrida dunyo okeani bo‘ylab sayyohatlar olamni bilish va yangi yerlarni ochish maqsadidagi turli geografik sayohatlar turizmning shakllanishida muhim omil bo‘ldi. Bu o‘rinda yurtimizning buyuk olim va mutafakkirlari Al Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, Farobiy, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Bobur va boshqalarning ham xizmatlari kattadir. Mazkur fanning paydo bo‘lishi va rivojlanish tarixini ba‘zi ilmiy adabiyotlarda (Unitsiker, Mariotti va h.k.) o‘ziga xos tarixiy bosqichlarga ajratgan. Jumladan, M.V. Sokolova turizm tarixini keng ko‘lamli tadqiq etib, uni 4 bosqichga (Qadimgi sayohat, O‘rta asr yurishlari va sayohatlar, Yangi davr turizmi rivojlanishi va XX asr turizmi) ajratgan (Sokolova, 2002). Ushbu mulohazalardan kelib chiqqan holda turizm tarixini 3 qismga ajratish maqsadga muvofiqdir: 1. Qadimgi hamda o‘rta asr va uyg‘onish davri turizmi; 2. Ikkinchi jahon urushigacha bo‘lgan davr turizmi; 3. Hozirgi zamon turizmi.[3:39,40]

XV asr oxiri — XVII asr o‘rtalariga kelib Buyuk geografik kashfiyotlarga keng imkoniyatlar yaratildi. XVI asrda juda ulkan Shimoliy Amerika quruqligi ispanlar tom onidan o‘rganildi. Ular kontinentni o‘rganib chiqishda asosan ot-ulovlardan foydalanganlar. Mamlakatlarni o‘rganib chiqishda piyoda va otda yurib, so‘ngra qayiqda suzib chiqqanlar. Yo‘llar qurib, ularda pochta kareta (arava) laridan foydalanilgan. Turizmning rivojiga uyg‘onish davri (XV—XVI asrlarda Yevropada fan va san‘atning taraqqiy etgan davri) ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Unda iqtisodiyotning jo‘shqinlik bilan rivojlanishi, yangi tarmoqlarning paydo bo‘lishi, davlatlararo savdo-sotiqning kengayishiga yanada kengroq imkoniyatlar tug‘iladi.

Keyingi davrlarga kelib turizm sohasida birinchi mutaxassislardan biri angliyalik Tomas Kuk 1843-yilda birinchi marta 570 kishidan iborat e’tiqod qiluvchilarni to’plab, Angliyaning Lestera va Lafebaro shaharlari o’rtasida turistik guruhni 29 poyezdda sayohatga olib chiqadi va ommaviy turizmning tashkil etilishiga asos soladi. Ekskursiyadagi muvaffaqiyati Tomas Kuk uchun shon-shuhrat keltiradi. Aynan Kuk turistlarni chipta (chipta)lar narxini belgilashda kattagina chegirma berib, o’z ishini rivojlantiradi. U London shahrida o’tkazilgan Xalqaro ko’rgazmada 165 kishidan iborat angliyaliklarning ishtirok etishini ta’minlash uchun ekskursiya tashkil etadi.

Birinchi jahon urushidan keyin (1920-yildan boshlab), xalqaro turizm yangi rivojlanish bosqichiga o’tadi. Urush davrida ko’pgina turistlar Italiya va Shveysariya mamlakatlariga borgan bolsalar, urushdan so’ngi yillarda esa ularning safari butun Yevropa mamlakatlarini qamrab oladi. 1928-yilda Rossiya turistik jamiyati qaytadan tashkil bo’ladi va uning o’rniga Proletarlar turizmi jamiyati tuziladi. 1929-yilda Butun ittifoq aksionerlar jamoasi «Inturist» tashkil etiladi. Xorijiy turistlarni qabul qilib oluvchi Butunittifoq aksionerlar tashkiloti «Otel» tashkil etiladi. Uning tarkibiga 17 ta otellar kirgan bo’lib, ular turli shaharlarda joylashgan edi. Yirik shaharlarda esa birinchi toifali mehmonxonalar qurila boshlandi. Jumladan, Moskva shahrida — «Natsional», «Metropol», Sankt — Peterburgda — «Astoriya», «Yevropa» va hokazo.

XXI asrga kelib turizm o’tgan davrlarga nisbatan ancha rivojlandi. Turizmda «ommaviy iste’mol» ko’pgina rivojlangan davlatlar, ayniqsa, Yevropa mamlakatlariga xosdir. Iste’molchilarning turizm bozoridagi harakatlarining yangi ko’rinishlari va xususiyatlari shakllana boshladi. Bunda axborot hajmining ko’payishi va erkinligi bilan bir qatorda taklif qilinayotgan xizmatlarga ham yangi ilmiy va amaliy qarashlar vujudga keldi. Yevropa mintaqasi har galgidan 2000-yil ham turizm industriyasining yulduzi sifatida maydonga chiqdi. Asosan, Germaniyadagi EKSPÖ – 2000 ko’rgazmasining tashkil etilishi va Italiyadagi Vatikan yubileyi Xalqaro turistlarni yana bir bor bu hududga jalb qildi.

Bugungi kunda yurtimizda ham turizm faoliyati rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, Mustaqillikka erishilgach davlat tomonidan turizm sohasida yangi tamoyillar ishlab chiqildi. 1992-yilning 27-iyulida O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti farmoni bilan “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasi tashkil topdi. “O‘zbekturizm” ning asosiy vazifasi turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va turizmni rivojlantirishning milliy modelini yaratishdan iborat. 1993-yildan buyon bizning davlatimiz “Xalqaro turizm tashkiloti” (UNWTO)ning a’zosi hisoblanadi. 2004-yildan boshlab Samarqandda – buyuk Ipak yo‘lining “yuragi”da UNWTO ning transkontinental magistralda turizmni koordinatsiyasi bilan shug‘ullanuvchi ofissi faoliyat yuritib kelmoqda. Bundan tashqari O‘zbekistonning turistik salohiyatini qo‘llab-quvvatlashda UNWTOning rahnamoligida o‘tadigan, Toshkentdagi xalqaro “Ipak yo‘lidagi turizm” yarmarkasining ham ahamiyati juda katta. Bu yarmarkaning

asosiy maqsadi turizm sohasidagi o‘zbek hamda horij mutaxassislarini birlashtirish, ular o‘rtasida professional hamkorlikni yanada kengaytirishdan iborat. Bugungi kunga kelib bu xalqaro yarmarka Markaziy Osiyodagi eng yirik ko‘rgazmalardan biri sifatida nom qozongan.

Xulosa qilib aytganda, turizm qadimdan xalqlar o‘rtasidagi (iqtisodiy, savdo sotiq, fan, madaniyat, san‘at, hunarmandchilik va h.k.) aloqa manbai sifatida muhim ahamiyatga ega. Jumladan, eramizdan avvalgi 3-2 ming yillar davomida kishilarning yangi geografik joylarni ochish, o‘zlari uchun qulay hududlarni egallab olish, boylik orttirish va boshqa maqsadlarda dunyoni o‘rgana boshlangan va bu soha hozirgacha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Turizm mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini yanada oshirish maqsadida turizm salohiyatidan foydalanishning kompleks, o‘zaro bog‘langan mexanizmlarini shakllantirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mamatqulov X.M. “Xalqaro turizm” o‘quv qo‘llanma-Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.-192 b.
2. Usmanov M.R. “Turizm geografiyasi: o‘quv qo‘llanma”-Samarqand: “SamDU”, 2020. 257 b.
3. A.A.Ergashev, H.A.Yuldasheva “Turizm geografiyasi” o‘quv-uslubiy qo‘llanma;- Andijon: 2022. -180 b.